

DIQQAT VA UNING XUSUSIYATI HAMDA TURLARI

Sayfullayeva Kamila Sayfutdinzoda

Annotatsiya: Mazkur maqolada diqqat va uning turlari, diqqatning kuchi va barqarorligi hamda uning inson hayotidagi ahamiyati va diqqat turlarida insonda yuzaga keladigan holatlar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: Diqqat, parishonxotirlik, ixtiyorsizlik, ko'chuvchanlik, taxistoskop, diqqatning bo'linishi.

Kirish.

Odamga har bir daqiqada atrof - muhitdan juda ko'p narsa va hodisalar ta'sir etib turadi. Lekin odamga ta'sir etayotgan bu narsa va hodisalarning hammasi bir xil aniqlikda aks etirilmaydi. Ularning ayrimlari aniq yaqqol aks ettirilsa, boshqa birlari shunchaki juda xira aks ettiriladi, yoki umuman aks ettirilmaydi. Bu esa ana shu odamga ta'sir etayotgan narsalarga diqqatning qay darajada qaratilishiga bog'liqdir. Diqqat deb ongimizni bir nuqtaga to'plab, ma'lum narsa va hodisalarga faol yo'naltirilishiga aytiladi. Diqqat sezish jarayonida, idrok qilishda, xotira, hayol va taffakur jarayonlarida har doim ishtirok etadi. Diqqat inson faoliyatining barcha turlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishning va ularni samaradorligini ta'minlovchi muhim shartlardan biridir.

Asosiy qism.

Diqqat aqliy faoliyatning barcha turlarida ishtirok etadi, insoning xatti-harakatlari ham uning ishtirokida sodir bo'ladi. Ayonki diqqat ruhiy jarayoning muvaffaqiyatli kechishiga yordam beradi. Diqqatning pasayishi ruhiy faoliyatga xalaqit beradi. Diqqatni muayyan obyektga qaratsangiz, begona ta'sirotlardan chalg'igan bo'lasiz. Diqqatning asosiy xususiyati shuki, uning obyekti birmuncha aniq va ravshan, yarqiragan, birmuncha tiniq va bo'rtib turadigan bo'ladi. Buni har bir kishi osongina tekshirishi mumkin. Birorta narsaga bir nazar tashlang-da, birozdan keyin esa diqqatizni yana shu narsaga qarating. Siz shu zahotiyuq, narsaning ilgari ko'z

ilg'amagan yangi tomonlarini ko'rib qolasiz, buyumning o'zi go'yo yoritilgandek bo'lib qoladi. Diqqat narsa va hodisalarning idrok ettish bo'sag'asini qisqartiradi. Diqqat ixtiyorsiz bo'lishi mumkin, bunda bizning xohishimizdan qat'iy nazar, tevarak-atrofdagi narsa va hodisalar tasodifan jalb etiladi. Bundan farqli o'laroq, ixtiyoriy diqqatda ma'lum narsaga u muayyan maqsadda qaratiladi. Buyum yoki hodisa birmuncha batafsil va chuqurroq o'rganilganda, aynan ixtiyoriy diqqat asosiy o'rin tutadi.

Diqqat o'qish ishining ham zaruriy shartidir. O'quvchilarning dars materiallarini muvaffaqiyat bilan o'zlashtirishlari, dastavval diqqatning mavjud bo'lishiga bog'liqdir. K.D.Ushinskiyning aytishicha: „Diqqat ruhiy hayotimizning shunday yagona bir eshigidirki, ongimizga kiradigan narsalarning barchasi shu eshik orqali kiradi“. Ayrim o'quvchilarda uchraydigan o'zlashtira olmaslik holatining sababini, avvalo ular diqqatining yetarli emasligidan qidirish kerak. Diqqat dastavval o'zining faolligi jihatidan- ixtiyorsiz, ixtiyoriy va ixtiyoriydan keyingi diqqat turiga bo'linadi.

Ixtiyorsiz diqqat deb - to'satdan ta'sir qilgan biror sabab tufayli bizning hohishimizdan tashqari hosil bo'ladigan diqqatga aytiladi. Ixtiyorsiz diqqat odamning har turli ehtiyojlari va qiziqishi bilan bevosita bog'liq bo'lgan diqqatdir. Shuning uchun ham ayni chog'dagi ehtiyojlarimiz, qiziqishlarimiz bilan bog'liq bo'lgan narsalarning ta'siri ixtiyorsiz diqqatga sabab bo'ladi.

Ixtiyoriy diqqat deb - oldindan belgilangan qat'iy bir maqsad asosida ongli ravishda diqqatimizni ma'lum bir narsa va hodisalarga qaratishimizga aytiladi. Ixtiyoriy diqqat ixtiyorsiz diqqatga nisbatan uzoq vaqt mobaynida davom etadigan diqqat turi bo'lib, u zo'r berishlikni, ya'ni irodaviy kuch sarf qilishlikni talab etadi.

Ixtiyoriy va ixtiyorsiz diqqatdan tashqari ixtiyoriydan keying diqqat turini psixologiyaga N.F.Dobrinin tomonidan kiritilgan.

Agar maqsadga qaratilgan faoliyatda shaxs uchun diqqatning ixtiyoriy to'planganidagi kabi faqat faoliyat natijasi emas, balki uning mazmuni va jarayonning o'zi qiziqarli va ahamiyatli bo'lsa ixtiyoriydan keyingi diqqat deb tushunish mumkin.

Diqqat bir qancha xususiyatlarga ega bo'lib, ulardan asosiylari-diqqatning ko'chuvchanligi, bo'linishi, ko'lami, kuchi va barqarorligidir.

Diqqatning kuchi va barqarorligi deb - odam o'z diqqatini biror narsa yoki hodisaga uzoq muddat davomida muttasil qaratib tura olishiga aytiladi.

Diqqatning ko'chishi deganda, biz uning bir narsadan ikkinchi boshqa bir narsaga, faoliyatning bir turidan boshqa bir turiga o'tishimizni tushunamiz.

Diqqatning ko'lami odatda taxistoskop degan maxsus asbob bilan aniqlanadi. Bu asbob yordamida ayni bir vaqtning o'zida idrok ettiriladigan narsalar judda tez ko'rsatiladi. Bunda odam o'z diqqati doirasiga qancha narsa sig'ira olsa, ana shunga qarab diqqatning keng yoki torligi aniqlanadi. Inson diqqatining ijobiy xususiyati o'z diqqatini bir narsa ustida to'play olish va faoliyat xarakteriga qarab, uni tegishli ravishda bo'la olishdadir. Eng kuchsiz diqqat, odatda, tarqoq diqqat, parishon diqqat yoki to'g'ridan to'g'ri parishonlik deyiladi. Parishonlik odamning o'z diqqatini biron-bir muayyan ishda tutib tura olmasligidir. Parishonxotirlik odamning diqqati bir narsadan boshqa bir narsaga beixtiyor ravishda o'tib turadi. Diqqat haddan tashqari kuchli bo'lganida ham alohida parishonlikni ko'rish mumkin. Bevosita diqqatni jamlay olish va rivojlantirishda: „Pasha, Do'stingni top, Mevali salat, Nima o'zgardi? Buzilgan telefon, Sehrli doira, Tinglovchi” kabi trening va mashqlardan foydalanishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vasila Karimova. Salomatlik psixologiyasi. T., 2005.
2. Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. X jildli. T., 2000.
3. Olimov X. O., Olimov U. X. Psixiatriya klinikasing muqaddimasi. T. 1997.
4. G'oziev E. G' Umumiy psixologiya 1- 2 kitob T-2002 y.
5. Davletshin M.G Umumiy psixologiya T-2002 y.